

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19372568>

MARKAZIY OSIYONING GEOIQTISODIY RAQOBAT SHAROITIDA RIVOJLANISHI

Ne'matova Madinabonu Voxidjon qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
talabasi

E-mail: madinabonunematova8@gmail.com

Jumaboyeva Kumush Botir qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
tayanch doktoranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Xitoyning Markaziy Osiyoga iqtisodiy va siyosiy ta'sirini chuqur tahlil qiladi. Tadqiqotda Xitoyning "yumshoq kuch" siyosati, savdo aloqalari, investitsiyalar va mintaqadagi infratuzilma loyihalari, jumladan "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi asosiy e'tibor markazida. Maqola shuningdek, Xitoyning strategik manfaatlari, ularni amalga oshirishdagi diplomatik vositalari va mintaqa davlatlari bilan iqtisodiy hamkorlik va raqobat o'rtasidagi muvozanatni ham o'rganadi. Tadqiqot natijalari Xitoyning Markaziy Osiyodagi barqaror va uzoq muddatli ta'sirini aniqlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Xitoy, Markaziy Osiyo, geoiqtisodiyot, yumshoq kuch, investitsiya, "Bir kamar, bir yo'l", strategik manfaatlar.

ABSTRACT

This article provides a detailed analysis of China's economic and political influence in Central Asia. The study focuses on China's "soft power" policy, trade relations, investments, and regional infrastructure projects, particularly the Belt and Road Initiative. It also examines China's strategic interests, the diplomatic instruments used to achieve them, and the balance between economic cooperation and competition with regional states. The findings contribute to understanding China's long-term and sustainable influence in Central Asia.

Keywords: China, Central Asia, geoeconomics, soft power, investment, Belt and Road Initiative, strategic interests.

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится подробный анализ экономического и политического влияния Китая в Центральной Азии. Исследование сосредоточено на политике «мягкой силы», торговых связях, инвестициях и региональных инфраструктурных проектах, в частности инициативе «Один пояс, один путь». Также рассматриваются стратегические интересы Китая, дипломатические инструменты их реализации и баланс между экономическим сотрудничеством и конкуренцией с региональными государствами. Результаты исследования помогают понять долгосрочное и устойчивое влияние Китая в Центральной Азии

Ключевые слова: Китай, Центральная Азия, геоэкономика, мягкая сила, инвестиции, «Один пояс, один путь», стратегические интересы.

KIRISH

XXI asr global siyosati va iqtisodiy jarayonlarida geoiqtisodiyot tushunchasi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Davlatlar o'z tashqi siyosiy strategiyalarini nafaqat harbiy yoki diplomatik vositalar balki iqtisodiy instrumentlar, investitsiya, savdo, infotuzilma loyihalar, energetika hamkorligi va transport yo'laklari orqali amalga oshirmoqda. Markaziy Osiyo mintaqasi ham zamonaviy geoiqtisodiy raqobatning markaziy hududlaridan biriga aylangan.

Markaziy Osiyo tabiiy resurslarga boyligi, muhim tranzit yo'laklar chorrahasida joylashgani hamda Yevropa va Osiyo o'rtasidagi strategik ko'prik vazifasini bajarishi sababli global kuchlar e'tiborini tortmoqda. Xususan, Xitoyning "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi, Rossiyaning mintaqaviy integratsion loyihalari, AQSh va Yevropa Ittifoqining energetik xavfsizlik va barqaror rivojlanishga qaratilgan strategiyalari hududda murakkab geoiqtisodiy muhitni shakllantirmoqda. Bu jarayonlarda iqtisodiy manfaatlar, xavfsizlik masalalari va siyosiy ta'sir vositalari o'zaro chambarchas bog'langan.

So'nggi yillarda olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar Markaziy Osiyodagi raqobatdoshlikni kuchayib borayotganini ko'rsatadi. Markaziy Osiyo davlatlari esa ushbu jarayonda passiv obyekt emas, balki o'z milliy manfaatlarini himoya qilishga intilayotgan mustaqil ishtirokchi sifatida namoyon bo'lmoqda. Ular investitsiyalarni jalb qilish, transport va logistika salohiyatini rivojlantirish hamda iqtisodiy diversifikatsiyani kuchaytirish orqali geoiqtisodiy raqobatdan maksimal foyda olishga harakat qilmoqda. Shu bilan birga, tashqi kuchlar o'rtasidagi muvozanatni saqlash masalasi ham dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, global siyosiy-iqtisodiy transformatsiyalar sharoitida Markaziy Osiyodagi raqobat jarayonlarini chuqur tahlil

qilish mintaqaning kelajak rivojlanish yo'llarini aniqlashda yordam beradi. Tadqiqotning maqsadi – Markaziy Osiyoda global va mintaqaviy kuchlar o'rtasidagi geoiqtisodiy raqobatning asosiy yo'nalishlari, mexanizmlari va oqibatlarini tahlil qilishdan iborat.

Markaziy Osiyodagi geoiqtisodiy raqobat masalasi zamonaviy xalqaro iqtisodiy munosabatlarning muhim tarkibiy qismi, uni chuqur o'rganish barqaror rivojlanish va iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot "Markaziy Osiyoda geoiqtisodiy raqobat sharoitida rivojlanish" mavzusi doirasida nazariy va empirik usullar uyg'unligidan foydalanildi. Geoiqtisodiy va mintaqaviy nazariyalari asosida ilmiy adabiyotlar tahlil qilindi. Qiyosiy tahlil usuli orqali Markaziy Osiyoda faoliyat yuritayotgan asosiy aktorlar – Xitoy, Rossiya, Yevropa Ittifoqi strategiyalari o'zaro solishtirildi. Statistika ma'lumotlar: savdo hajmi, investitsiya oqimlari, infotuzilma loyihalari asosida empirik tahlil amalga oshirildi. Tizimli yondashuv yordamida mintaqadagi iqtisodiy, siyosiy va xavfsizlik omillari o'zaro bog'liqlikda o'rganildi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Tanlab olingan ilmiy manbalar geoiqtisodiy raqobatning Markaziy Osiyo mintaqasidagi asosiy jihatlarini tahlil qiladi, xususan tashqi davlatlar ta'siri, mintaqaviy hamkorlik, shuningdek iqtisodiy va strategik manfaatlarining qanday integratsiyalashuvi haqida batafsil fikrlar ilgari surilgan.

Birinchi maqolada Markaziy Osiyo davlatlari va Xitoy munosabatlari **O.Norqulov** tomonidan tahlil qilingan. Tadqiqot muallifi mintaqaning resurslar boyligi va tranzit yo'laklari xalqaro kuchlarni jalb qilishini ta'kidlab, Xitoyning strategik qarz siyosati hamda iqtisodiy hamkorlik yo'nalishlari orqali mintaqaviy iqtisodiy aloqalarning kuchayishi haqida mulohaza yuritadi. Bu strategiya nafaqat savdo va investitsiyalarni oshiradi, balki geoiqtisodiy raqobatni kuchaytiruvchi omil sifatida ham xizmat qilmoqda[1].

Ikkinchi manbaga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi mintaqaviy hamkorlik imkoniyatlari hamda cheklovlari atroflicha tahlil qilinadi. Maqola geografik yaqinlik va iqtisodiy komplementarlikning hamkorlik uchun ijobiy asos bo'lishi bilan birga, siyosiy iroda yetishmasligi va geosiyosiy raqobatning mintaqada ichida integratsiyani murakkablashtirayotganini qayd etadi. Muallif O.Rabbimov ushbu maqolada statistik uslubdan foydalangan holda ma'lumotlarni shakllantirgan[2].

Bundan tashqari, Markaziy Osiyo va Xitoy hamkorligi mavzusidagi maqola **O.Sirojov** tomonidan mintaqaviy investitsiyalar va qurilish loyihalari orqali iqtisodiy integratsiya jarayonlarini tahlil qiladi. Muallif Xitoyning "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi doirasida infotuzilma rivojlanishi va savdo aloqalarining kengayishi

imkoniyatlarini ko'rsatadi, shu bilan birga bu hamkorlikning xavf-xatar va raqobat elementlarini ham ochib beradi[3].

Shuningdek, Eronning Markaziy Osiyodagi geosiyosiy ta'siri N.Xakimovning ilmiy izlanishida o'rganilgan. Bu maqola hududdagi raqobat faqat Xitoy va Rossiyaga emas, balki Yaqin Sharq davlatlariga ham taalluqli bo'lib, Eron o'zining siyosiy va iqtisodiy strategiyalari orqali mintaqaviy diplomatik va xavfsizlik yo'nalishlarida muhim rol o'ynashi mumkinligini ko'rsatadi[4].

Tanlangan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, Markaziy Osiyo geoiqtisodiy raqobat faqat yirik davlatlar investitsiyalari bilan cheklanmaydi, balki mintaqaviy hamkorlikning ichki sharoitlari, strategik transport yo'laklari, hamda tashqi kuchlar o'rtasidagi strategik muvozanat bilan chambarchas bog'liqdir. Bu izlanishlar mavzuning nazariy va amaliy jihatlarini chuqur anglash hamda mintaqaviy rivojlanish strategiyalarini aniqlash uchun mustahkam ilmiy asos beradi

TAHLIL VA NATIJALAR

Markaziy Osiyo – O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston davlatlaridan iborat, umumiy maydoni 4 million km² dan ortiq, aholisi esa 80 milliondan oshadi, umumiy Yalpi ichki mahsulot(YAIM) hajmi 450–500 mlrd AQSh dollariga yaqinlashdi. Tarixiy nuqtai nazardan bu beshta mamlakat Buyuk Ipak yo'lining yuragi, Sharq, G'arb, Shimol va Janub munosabatlarida muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda ham bu mintaqa muhim geostrategik va geoiqtisodiy tugun hisoblanadi. Bu mamlakatlar tabiiy resurslar jihatidan katta zaxiralarga ega, ayniqsa, O'zbekiston va Qozog'iston tabiiy gaz va uran, Tojikiston esa suv-energetika resurslari bilan ajralib turadi. Mintaqaning tabiiy resurslarga boyligi, strategik transport yo'llariga yaqinligi: Xitoydan Yevropaga quruqlik orqali o'tuvchi yuklarning katta qismi aynan Markaziy Osiyo hududi orqali tranzit qilinadi. 2023-yilda Xitoy-Yevropa temir yo'l yuk tashuvlari soni 17 mingdan ortiq reysni tashkil etdi va ularning muhim qismi Qozog'iston orqali o'tgan, hamda siyosiy o'zgarishlarga ochiqqligi va xavfsizlik muammolari uni yirik davlatlarning manfaat doirasiga olib kirgan.

1-jadval

Markaziy Osiyoning asosiy tashqi savdo hamkorlari bilan savdo aylanmasi dinamikasi (2023–2026) [5]

	2023	2024	2025	2026(prognoz)
Rossiya	40 mlrd	45 mlrd	47 mlrd	50 mlrd
Xitoy	70 mlrd	82 mlrd	90 mlrd	100 mlrd
Yevropa Ittifoqi	50 mlrd	55 mlrd	58 mlrd	60 mlrd

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika Qomitasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayorlandi.

Rossiya Markaziy Osiyoning doimiy strategik hamkoriga aylanib qolmoqda, xususan, 2024–2025 yillarda Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi savdo hajmi **\$45 mlrd atrofida** bo‘lib, bu mamlakatlar o‘rtasidagi umumiy savdo aylanmasi bilan birga o‘shishda davom etmoqda. Ayniqsa O‘zbekiston Rossiyaning mintaqadagi asosiy savdo sherigi, 2025 yil mamlakatimizning savdo aylanmasida Rossiya 16% ni tashkil etdi, bu esa oldingi yillarga nisbatan sezilarli o‘shishni bildiradi. Shunga qaramay, Markaziy Osiyo davlatlari savdo sheriklarini devirsifikatsiya qilishga harakat qilmoqda, Xitoy, Yevropa Ittifoqi va boshqa davlatlar bilan ham aloqalarni mustahkamlashmoqda.

Xitoy Markaziy Osiyoning eng yirik savdo hamkoriga aylanib bormoqda. 2024-yil yakunlariga ko‘ra, Xitoy va Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi savdo hajmi 90 mlrd AQSh dollaridan oshdi, bu esa oxirgi 10 yilda bir necha barobar o‘shishni anglatadi. “Bir kamar, bir yo‘l” loyihasi orqali Xitoy Markaziy Osiyoga milliardlab dollar investitsiyalar kiritmoqda. Masalan: Qozog‘istonda 20dan ortiq qo‘shma sanoat loyihalari ish boshladi, O‘zbekistonda Xitoy kapitali ishtirokidagi korxonalar hajmi 2 mingtadan oshdi, Tojikiston tashqi qarzining sezilarli qismi Xitoy moliyaviy institutlariga to‘g‘ri keladi. Xitoy bilan munosabatlarda iqtisodiy bog‘liqlik masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. Xitoy kreditlari infrotuzilma rivojiga hissa qo‘shsa-da, qarz yukining oshishi fiskal siyosatga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

So‘nggi 2 yillikda Yevropa Ittifoqi(YI) Markaziy Osiyo bilan birgalikda iqtisodiy hamkorlikni kengaytirdi. 2024-yil yakunlariga ko‘ra, YI va Markaziy Osiyo davlatlari o‘rtasidagi savdo hajmi **55 mlrd dollardan oshdi**. Bu ko‘rsatkich 2023-yilga nisbatan barqaror o‘shish trendini namoyon qilmoqda. Savdo sherikligining asosiy yo‘nalishlari; Yashil energetika, raqamli transformatsiya, transport va logistika infrotuzilmalari.

2-jadval

Markaziy Osiyo davlatlarining Rossiya, Xitoy va Yevropa Ittifoqi bilan asosiy eksport va import mahsulotlari (2023–2025 yillar [5])

	O‘zbekiston	Qozog‘iston	Qirg‘iz Respublikasi	Turkmaniston	Tojikston
Rossiya	Eksport: meva-sabzavot, rangli tekstil, metallar Import: neft mahsulotlari, bug‘doy, mashina-uskunalar	Eksport: neft, gaz, metall Import: sanoat mahsulotlari, oziq-ovqat	Eksport: qishloq xo‘jaligi mahsulotlari, tekstil Import: yoqilg‘i, un, sanoat tovarlari	Eksport: tabiiy gaz Import: metall buyumlar, oziq-ovqat	Eksport: alyuminiy, paxta tolasi Import: neft mahsulotlari, bug‘doy

Xitoy	Eksport: rangli metallar, paxta, kimyo mahsulotlari Import: elektronika, texnika, avtomobillar	Eksport: neft, uran, mis Import: mashinalar, texnologiya, iste'mol tovarlari	Eksport: qishloq xo'jaligi mahsulotlari Import: kiyim-kechak, elektronika	Eksport: gaz, kimyo mahsulotlari Import: qurilish materiallari, texnika	Eksport: metall rudalari Import: texnika, sanoat tovarlari
Yevropa Ittifoqi	Eksport: oltin, uran, tekstil Import: farmatsevtika, uskunalar	Eksport: neft, metall, uran Import: mashina-uskunalar, avtomobil	Eksport: qishloq xo'jaligi mahsulotlari Import: dori-darmon, texnika	Eksport: gaz, kimyo mahsulotlari Import: sanoat texnologiyalari	Eksport: alyuminiy, paxta Import: farmatsevtika, sanoat mahsulotlari

Manba: O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika Qomitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayorlandi.

Yuqorida keltirilgan statistik ma'lumotlar va umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlar Markaziy Osiyoning zamonaviy geoiqtisodiy tizimdagi o'rnini aniqlab belgilab bermoqda. Mintaqa bugungi kunda global iqtisodiy kuchlar o'rtasidagi manfaatlar kesishgan hududga aylangan bo'lib, savdo hajmalarining barqaror o'sishi va investitsiya oqimlarining kengayishi bu jarayonning tizimli harakter kasb etayotganini ko'rsatadi. Xususan, Xitoy bilan savdo aylanmasining keskin o'sishi va Rossiya hamda Yevropa Ittifoqi bilan aloqalarning parallel ravishda rivojlanishi Markaziy Osiyo davlatlarining ko'p vektorli tashqi iqtisodiy strategiyani amalga oshirayotganini tasdiqlaydi.

Geoiqtisodiy raqobat sharoitida mintaqaning asosiy ustunligi uning tranzit va resurs salohiyatida namoyon bo'lmoqda. Transport yo'llarining rivojlanishi, temir yo'l va avtomobil infrotuzilmasining modernizatsiyasi Markaziy Osiyoni Yevropa va Osiyo o'rtasidagi muhim logistika markaziga aylantirmoqda. Bu esa nafaqat tranzit daromadlarini oshiradi, balki mintaqaning geosiyosiy ahamiyatini ham mustahkamlaydi. Energetika sohasidagi hamkorlik esa davlat byudjetiga sezilarli tushum keltirib, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga hizmat qilmoqda.

Shu bilan birga tahlillar shuni ko'rsatadiki, savdo tuzilmasida xomashyo ulushining yuqoriligi saqlanib qolmoqda. Neft, gaz, metal va qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportning asosiy qismini tashkil etishi iqtisodiyotni tashqi narx kon'yunkturasiga bog'lab qo'ymoqda. Bu esa global bozor tebranishlari sharoitida iqtisodiy xavfsilik masalasini dolzarb qilib qo'ymoqda. Geoiqtisodiy raqobat mintaqa davlatlarini iqtisodiy diversifikatsiya va sanoatni modernizatsiya qilish zaruratiga olib kelmoqda.

Xitoy investitsiyalari va infrotuzilma loyihalari iqtisodiy o'sish sur'atlarini jadallashtirayotgan bo'lsa-da, moliyaviy majburiyatlarning ortishi fiskal barqarorlikka

ta'sir ko'rsatishi mumkin. Rossiya bilan savdo va migratsiya aloqalari esa iqtisodiy integratsiyaning chuqur tarixiy ildizlarga egaligini bildiradi. Yevropa Ittifoqining yashil energetika va texnologik transformatsiyaga qaratilgan siyosati mintaqaning iqtisodiy tarkibini sifat jihatdan o'zgartirish imkoniyatini bermoqda. Demak, geoiqtisodiy raqobat bir vaqtning o'zida ham imkoniyat, ham strategik sinov vazifasini bajarmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar va statistik tahlillar shuni ko'rsatadiki, Markaziy Osiyo bugungi kunda global geoiqtisodiy raqobatning faol maydoniga aylangan. Mintaqaning tabiiy resurslarga boyligi, strategik tranzit hudud sifatidagi o'rni hamda Yevropa va Osiyo o'rtasidagi ko'prik vazifasi uni yirik iqtisodiy markazlar manfaatlari kesishgan hududga aylantirmoqda. Xitoyning "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi, Rossiyaning an'anaviy iqtisodiy ta'siri va Yevropa Ittifoqining barqaror rivojlanishga qaratilgan siyosati mintaqada ko'p qutbli iqtisodiy muhitni shakllantirmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Markaziy Osiyo davlatlari tashqi geoiqtisodiy raqobatning passiv obyekt emas, balki o'z milliy manfaatlarini ilgari surayotgan faol subyekt sifatida namoyon bo'lmoqda. Savdo sheriklarining diversifikatsiyalashuvi, investitsion muhitning yaxshilanishi va infratuzilmaning modernizatsiyasi iqtisodiy o'sish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, xomashyo eksportiga yuqori darajada bog'liqlik, tashqi qarz yukining ortishi va geosiyosiy bosimlar mintaqada oldida turgan asosiy strategik muammolar hisoblanadi.

Iqtisodiy diversifikatsiya zonasi doirasida Markaziy Osiyo davlatlari xomashyo eksportiga qaramlikni bosqichma-bosqich kamaytirishi zarur. Buning uchun yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish va texnologik modernizatsiyani jadallashtirish maqsadga muvofiq. Ayniqsa, qayta ishlash sanoati, kimyo, farmatsevtika va elektrotexnika yo'nalishlari ustuvor sohalarga aylanishi lozim.

Transport va logistika zonasi doirasida mintaqada ichki integratsiyasini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Transkaspiy yo'lagi, Xitoy–Qirg'iziston–O'zbekiston temir yo'li hamda Shimol–Janub transport koridorlari o'zaro muvofiqlashtirilgan holda rivojlantirilsa, Markaziy Osiyo global tranzit markazga aylanishi mumkin. Bu esa tranzit daromadlarini oshirish bilan birga, iqtisodiy mustaqillikni ham kuchaytiradi.

Moliyaviy xavfsizlik zonasi doirasida tashqi qarz siyosatini ehtiyotkorlik bilan yuritish, kredit resurslaridan samarali foydalanish va fiskal barqarorlikni ta'minlash zarur. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda shaffoflik va iqtisodiy samaradorlik mezonlari ustuvor bo'lishi lozim.

Innovatsion rivojlanish zonasi doirasida raqamli iqtisodiyot, yashil energetika va ilm-fan sohasidagi hamkorlikni kengaytirish tavsiya etiladi. Yevropa Ittifoqi va boshqa texnologik rivojlangan davlatlar bilan innovatsion loyihalarni amalga oshirish mintaqa iqtisodiyotining sifat jihatdan yangi bosqichga o'tishini ta'minlaydi.

Mintaqaviy hamkorlik zonasi doirasida Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro savdo va investitsiya aloqalarini kuchaytirishi zarur. Ichki mintaqaviy savdoning oshishi tashqi iqtisodiy zarbalarga nisbatan barqarorlikni kuchaytiradi va yagona iqtisodiy makon shakllanishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, geoiqtisodiy raqobat sharoitida muvaffaqiyat kaliti tashqi kuchlar o'rtasidagi muvozanatni saqlagan holda ichki iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish va milliy manfaatlarini ustuvor qo'yishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Og'abek Norqulov Sharofiddinovich 2023. Markaziy Osiyo davlatlari va Xitoy munosabatlari yoxud Xitoyning qarz siyosati. *Journal of Integrated Education and Research*. 2, 6 (June. 2023), 12–20.
2. Og'abek Rabbimov Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlik: imkoniyatlar va cheklovlar
<https://www.wosjournals.com/index.php/shokh/article/view/4071/4527>
3. OybekSirojov May,24,2025. Markaziy Osiyo va Xitoy hamkorligi: imkoniyat va
<https://www.wosjournals.com/index.php/shokh/article/view/2318/2891>
4. Nizom Xakimov 2025. Markaziy Osiyo mintaqasining geosiyosiy dinamikasiga Eronning
<https://worldlyjournals.com/index.php/IJSR/article/view/13722/17897>
5. O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika Qomitasi
<https://stat.uz/uz/>